

“4+2” MODEL ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Ma‘murov Bahodir Baxshulloevich

Buxoro davlat pedagogika instituti rektori, pedagogika fanlari doktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10680901>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi “2022-2026-yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida” gi PF-134-sonli Farmonining 7-bandida hamda 2022-yil 21- iyundagi “Pedagogik ta’lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta’lim muassasalari yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ – 289- Qarorining 2-bandida pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta’lim muassasalari kunduzgi ta’lim shaklida tahsil olayotgan 2-4-bosqich talabalari uchun haftalik o‘quv mashg‘ulotlari «4+2» tartibida, shu jumladan, darslarning 4 kuni oliy ta’lim muassasasida, 2 kuni maktabgacha va umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida amaliyot o‘tash tartibida olib borilishini ta’minlash vazifasi ko‘rsatilgan.

Qaror ijrosini ta’minlash maqsadida Buxoro davlat pedagogika instituti kunduzgi ta’lim shaklida tahsil olayotgan 2-3-bosqich talabalari uchun haftalik o‘quv mashg‘ulotlari “4+2” tartibida, shu jumladan, darslarning 4 kuni oliy ta’lim muassasasida, 2 kuni umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘quv tanishuv amaliyotlarini davom ettirishmoqda. O‘quv mashg‘ulotlarni “4+2” tarkibida olib borilayotganligini inobatga olib uzluksiz malakaviy amaliyot dasturini ishlab chiqish, amaliyotga mas‘ul mutaxassislar mas‘uliyatini kuchaytirish, malakaviy amaliyot uchun yangi darsliklar, o‘quv qo‘llanma va uslubiy ko‘rsatmalar tayyorlanmoqda.

Institutdagi o‘quv jarayoni talabalarni tayyorlash, amaliy mashg‘ulotlar va ilmiy-tadqiqot ishlarining sintezidir.

Amaliyot o‘quv jarayonining elementi sifatida talabalar tomonidan institutda olingan bilimlarni mustahkamlash va kengaytirish maqsadida amalga oshiriladi, ishlab chiqarish sharoitida mutaxassislik bo‘yicha ishlash uchun zarur amaliy ko‘nikmalarni egallash; texnologiya va mehnatning ilg‘or usullarini o‘zlashtirishimkoniyatini beradi.

Amaliyotning mazmuni uning turlari bo‘yicha dasturlar bilan belgilanadi.

Amaliyot talabalarning mustaqil ishini rivojlantirishga yordam beradi. Amaliyot davomida talabalar o‘zlariga yuklangan vazifalar doirasida:

axborotni mustaqil tanlash va tartibga solishni o‘rganadilar;

olingan bilimlarni amaliyotda qo‘llash;

pedagogik kasbiy faoliyatda qo‘llaniladigan texnologiya va vositalarni o‘rganish;

jamoada ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish;

o‘z-o‘zini nazorat qilish kabi kasbiy mahorat va ko‘nikmaga ega bo‘ladi.

Bugungi kunda potentsial ish beruvchilarning ustuvor talablaridan biri bu xodimning kasbiy kompetensiyasi. Amaliy mashg‘ulotlarni yakunlash talabaga o‘z malakasi darajasini baholash va institutda o‘qish davomida tuzatishlar kiritish zarurligini aniqlash imkonini beradi.

Amaliyot orqali o‘rganish talabalar va o‘qituvchilarning ko‘p qirrali va o‘zaro bog‘liq faoliyati sifatida qaralishi kerak, bu quyidagilarga qaratilgan:

- o‘qituvchi tomonidan ma‘lum bir korxonada talaba tomonidan mustaqil ravishda o‘rganilishi kerak bo‘lgan asosiy masalalar ro‘yxatini taqdim etadigan individual amaliyot dasturini ishlab chiqish; individual topshiriqlarni bajarish muddatlari, shu jumladan kurs ishlari va diplom loyihalarini tayyorlash uchun faktik materiallarni to‘plash;

- talabani o‘quv jarayonida va amaliyot davomida olingan axborotni idrok etishi, bilishi, qayta ishlashi va o‘zlashtirishi; institutda olingan bilimlarni amalda sinab ko‘rish istagi;
- o‘qituvchi tomonidan o‘quvchining o‘quv axborotini o‘zlashtirishda mustaqil, ongli, oqilona, samarali faoliyatini tashkil etish, uni amaliyotda qo‘llash va mustahkamlash.

Amaliyot davrida talabalar faoliyatini tashkil etish institut rahbariyati mas‘ul kafedralar tomonidan tasdiqlangan me‘yoriy va o‘quv materiallari asosida amalga oshiriladi.

Amaliyot uchun o‘quv va uslubiy ishlanmalar quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- *Maktabgacha va maktab ta‘limi* hamda oliy ta‘lim vazirliklarining me‘yoriy hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan amaliyot to‘g‘risidagi nizom;
- mutaxassisliklar bo‘yicha amaliyot turlari bo‘yicha maxsus dasturlar;
- amaliyotni o‘tkazish bo‘yicha ko‘rsatmalar.

Har bir talabani ushbu uslubiy ishlanmalar bilan ta‘minlash bo‘lajak o‘qituvchiga bilimlarni o‘zlashtirish jarayonini bilvosita boshqarishga, o‘quvchilarni bilim olish uchun etarli darajada o‘zini o‘zi boshqarish va o‘zini o‘zi boshqaradigan kognitiv faoliyatga jalb qilish va ular asosida rejalashtirilgan natijaga erishish, kafolatlangan ko‘nikmalarni amalda qo‘llash imkonini beradi.